

COMMUNICATION PACK

PROBLEU TRAINING SESSION

MAIL INVITATION example

MAILCHIMP

BANNER example

BANNER
CANVA

PRESENTATION

Training Session

Become a BLUE SCHOOL

Opportunities and resources to bring the sea into the classroom!

Day Month Year

Person 1
position
Affiliation

Person 2
position
Affiliation

Person 3
position
Affiliation

The logo for the agenda, featuring a stylized yellow and blue wave shape to the left of the word "AGENDA" in a bold, blue, sans-serif font.

AGENDA

- **9:20h** Blue School Networks, from global to local
- **10h** Ocean Literacy Resources of our institution (Example of ICM)
- **10:30h** “Som Escoles Blaves” Mallorca experience
- **11h** *Coffee Break*
- **11:30h** Citizen Science and MINKA observatory
- **12:10h** *MINKA WORKSHOP (patio)*
- **13h** Projects Exhibition and stand-up meal (*patio*)

PRESENTATIONS

<https://www.menti.com/alaunh9a1uqp>

45 82 30 5

BLUE SCHOOLS: FROM GLOBAL TO LOCAL

Què és una Escola Blava?

És un centre educatiu de primària o secundària, que, a través de **l'aprenentatge basat en projectes**, involucra a l'alumnat amb temes relacionats amb la mar per a crear consciència i un sentiment de responsabilitat pel nostre oceà.

*“La comunitat internacional ha de fer de l'educació un dels pilars de les seves accions per l'oceà. Perquè si el volem protegir millor, l'hem d'ensenyar millor. Amb motiu de la One Ocean Summit, estic establint un objectiu comú per als nostres 193 estats membres: **incloure l'educació blava als currículums escolars de cara al 2025.**”*

Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO
Febrer 2022, Brest, França

Juliol 2023: Convocatòria per **incloure la cultura oceànica als currículums escolars** per al 2025 com a part de l'Educació per al Desenvolupament Sostenible ([IOC Circular Letter 2951](#)) + carta Ambaixador Thomson

A nivell mundial...

1.261 centres educatius involucrats

2.240 docents involucrats/des

8.400 estudiants involucrats/des

A nivell mundial...

La IOC-UNESCO està constituint la **Blue Schools Global Network**:

- Estandardització d'uns criteris globals per a ser Escola Blava
- Coordinacions nacionals
- Repositori de persones i recursos per a donar suport a les #EscolesBlaves arreu del món
- [Mapa padlet](#) amb totes les #BlueSchools al món
- Formacions de professorat: [Ocean Teacher Global Academy](#)
- Grup de Whatsapp de professorat de diferents països: <https://chat.whatsapp.com/GCXaIAGHneZ92SdCiYs2kP>

<https://oceanliteracy.unesco.org/?post-types=all&sort=popular>

A nivell mundial...

 <https://oceanliteracy.unesco.org/?post-types=all&sort=popular>

A nivell Europeu...

La Network of European Blue Schools (NEBS) la coordina la coalició EU4Ocean. Emet el certificat d'Escola Blava europea (renovació anual ara).

 https://maritime-forum.ec.europa.eu/theme/ocean-literacy-and-blue-skills/ocean-literacy/network-blue-schools/become-european-blue-school_en#related-links

A nivell Europeu...

Criteris obligatoris per a ser Escola Blava europea:

- Desenvolupar un projecte blau amb activitats interrelacionades
- Produir un resultat clar
- Implicar tot l'alumnat de la classe
- Col·laborar amb un soci local
- Comunicar els resultats del projecte

Criteris opcionals:

- Proporcionar experiències d'aprenentatge autèntiques
- Treball multidisciplinari o interdisciplinari
- Mobilitzar-se més enllà de l'aula
- Fomentar una interacció terra-mar
- Introduir una dimensió europea

A nivell Europeu...

Beneficis de ser Escola Blava europea:

- Estar en contacte amb altres escoles blaves (projectes eTwinning)
- [Grup de Facebook](#) per a compartir idees o recursos
- Tenir accés a recursos docents, activitats i oportunitats de desenvolupament professional organitzades per la Plataforma EU4Ocean i els membres de Youth4Ocean i altres institucions i projectes europeus.
- S'obté un certificat com a reconeixement de la feina feta per introduir la mar al centre educatiu

A nivell Europeu...

Per on començo?

- Llegir el [Handbook for teachers](#)
- Veure els [exemples](#) de projectes
- Fer llistat de quines activitats ja estem fent a l'escola sobre la mar
- Es certifiquen projectes ja executats i amb resultats.

SOL·LICITUD A LA NEBS:

- Entre el 16 d'octubre i el 15 de desembre. Les sol·licituds es revisen al desembre.
- Entre el 15 de gener i el 30 de maig. Les sol·licituds es revisen al juny.

A nivell Espanyol...

En procés de constitució la **Red Española de Escuelas**

Azules:

- Grup impulsor: Balears i Catalunya
- Regions que ja han mostrat interès.
- Objectius:
 - Promoure la Xarxa Europea d'Escoles Blaves
 - Assessoria i avaluació d'activitats a les escoles
 - Traduir formularis i materials als idiomes regionals
 - Conferències regionals i nacionals d'escoles blaves
 - Oferir/Cercar finançament
 - Connectar amb parts interessades que puguin oferir activitats a les escoles
 - Representar la xarxa espanyola en esdeveniments i conferències rellevants a nivell de la UE i el mundial
 - Oferir xarxes de contactes a Espanya

A nivell català...

Primera experiència pilot d'Escoles Blaves a les Terres de l'Ebre amb 8 instituts, al 2017, liderat per l'empresa Plàncton Divulgació i Serveis Marins:

- Campus de professorat
- Assessorament a mida amb auxiliars de ciències del mar
- Maleta blava

Escoles Blaves
www.escolesblaves.cat
escolesblaves@gmail.com

SAPS QUE AQUEST INSTITUT ÉS UN DELS 8 CENTRES PILOT DEL PROJECTE ESCOLES BLAVES A TERRES DE L'EBRE?

Volem que el teu centre s'acosti una mica més a les ciències del mar:

- Fent formació i assessorament al professorat de ciències
- Creant material divulgatiu, tallers i sortides pràctiques.
- Apropant els i les científiques als centres educatius.

Projecte "Apropant el mar a les Terres de l'Ebre" (PC13.6.1.1427) finançat per:

A nivell català...

En procés de constitució la **Xarxa Catalana d'Escoles Blaves**:

- Coordinadors: ICM-CSIC i Plàncton Divulgació i Serveis Marins
- Grup promotor:
 - Diverses entitats afins
 - Representants a totes les províncies
 - Entitats que ja estan treballant la temàtica amb centres educatius

Els **objectius** seran:

- Donar suport als centres educatius per a crear el seu projecte d'educació blava i ser Escola Blava europea.
- Conectar amb altres centres educatius
- Facilitar recursos i connectar-los amb els recursos espanyols, europeus i mundials.

ELS PROJECTES EUROPEUS

ProBleu: Promoting ocean and water literacy in school communities

Projecte de la Unió Europea que va començar el juny de 2023 i finalitza el maig de 2026, coordinat per l'ICM-CSIC. Finançat dins de la [Missió "Restaurar els nostres oceans i aigües"](#) de la Unió Europea.

ProBleu vol:

- ampliar i donar suport a la Xarxa d'Escoles Blaves Europees
- atraure una gran diversitat de nous membres
- millorar la cultura sobre els oceans i l'aigua a les comunitats escolars i
- contribuir als objectius de la Missió, en particular (1) protegir els ecosistemes marins i d'aigua dolça i biodiversitat, i (2) prevenir i eliminar la contaminació.

ProBleu

ProBleu: Promovent la cultura oceànica i de l'aigua entre la comunitat escolar

El nostre objectiu és facilitar activitats escolars relacionades amb la cultura de l'oceà i l'aigua mitjançant:

- **4 convocatòries de finançament** per mantenir i enriquir les activitats escolars actuals, i impulsar i donar suport a noves activitats, especialment a les escoles noves (+150 subvencions)
- **Adaptar i utilitzar les eines** existents, desenvolupades a través de projectes i activitats anteriors de la UE i altres:
 - Repositori de recursos educatius blaus

ProBleu: Promovent la cultura oceànica i de l'aigua entre la comunitat escolar

- Creació d'eines per facilitar el **creixement de la Xarxa d'Escoles Blaves Europees** després de la finalització del projecte
- **Web** amb recursos educatius
- Sessions de co-disseny amb professorat
- Projectes de ciència ciutadana
- Idiomes locals

Convocatòria ProBleu per a finançar projectes escolars de foment de la cultura oceànica i de l'aigua

Oferim suport a projectes escolars que:

- Impliquin estudiants i professorat, els i les líders escolars i la comunitat escolar en general en la recerca de la cultura i la sostenibilitat dels oceans i l'aigua;
- Desenvolupin i implementin idees que contribueixin a assolir els objectius de la missió "Restaurar el nostre oceà i aigües per al 2030";
- Donin suport a l'escola per sol·licitar ser membre (o renovar la pertinença) de la [Network of European Blue Schools](#).

Qui hi pot participar?

Escoles de primària i secundària (incloses les escoles de formació professional) fins al nivell [ISCED level 3](#) dels Estats membres de la UE-27 i els tercers països associats a Horizon Europe.

Finançament disponible

- projectes petits: fins a 2.500 €
- projectes mitjans: fins a 5.000 €
- projectes grans: fins a 10.000 €

80% al signar contracte

20% en entregar informe final

Tipus de despeses

- Viatge, allotjament i manutenció;
- Compra i lloguer d'equips;
- Consumibles;
- Altres béns, treballs o serveis;
- Subcontractació.

Possibles activitats (exemples):

- Recollida de dades amb kits de ciència ciutadana
- Tallers, reunions, conferències, formació, sortides de camp, exposicions
- Desenvolupament d'unitats didàctiques, classes individuals i exercicis pràctics
- Activitats basades en la recerca
- Exposicions i actuacions creatives
- Documentals filmats per alumnat
- Competicions
- Agermanament amb altres escoles
- i altres!

<https://probleu.school/probleu-funding-calls-closed/>

Temàtiques dels projectes

Cada projecte ha de tractar com a mínim 1 (i com a màxim 3) dels temes següents:

Adapted from EU "[Mission Starfish 2030: Restore our ocean and waters](#)"

1. La European Ocean Coalition (EU4Ocean)
2. Dades d'accés obert sobre l'aigua
3. Aigües protegides
4. Utilitzar serveis basats en ecosistemes i solucions basades en la natura per protegir la costa i els mars
5. Eliminació de preses de rius europeus
6. Eliminació progressiva de pràctiques de pesca destructives, p.ex. arrossegament de fons
7. Eliminació de plàstic d'un sol ús
8. Reduir els pesticides
9. Reduir la micro contaminació
10. Reduir la contaminació acústica submarina
11. Reduir les emissions de CO2 del sector marítim
12. Foment de les energies oceàniques renovables
13. Menja menys peix, més algues
14. Crea biotecnologia blava
15. Ports esportius neutres en carboni
16. Governança de l'oceà i l'aigua
17. Biodiversitat fora de la jurisdicció nacional

4 convocatòries de finançament fins a 10.000 € per projecte escolar:

- **1a Convocatòria:** novembre 2024–gener 2024 (tancat, 80.000€, 11 projectes): 92 sol·licituds rebudes, de les quals 69 elegibles, de les quals:
 - 17 països: Bulgària, Estònia, França, Geòrgia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Kosovo, Lituània, Països Baixos, Portugal, Romania, Sèrbia, Eslovènia, Espanya, Suècia, Regne Unit.
 - Escoles: 27 de primària; 52 secundària (alguns són tots dos)
 - NEBS: 48 no són membres de NEBS
 - Lots: 21 Aigües Dolces; 47 Oceà/marí
- **2a Convocatòria:** març-abril 2024 (300.000€, +40 projectes).
Avaluació en curs!
- **3a convocatòria:** setembre–octubre 2024 (200.000€, +30 projectes)
- **4a convocatòria:** març-abril 2025 (170.000€, +20 projectes)

ProBleu

CALLING TEACHERS & SCHOOL LEADERS

BECOME A BLUE SCHOOL

1st CALL OPEN NOW!

DEADLINE: JANUARY 19

SCHOOLS IN EU MEMBER COUNTRIES AND 18 ASSOCIATED COUNTRIES

Funded by the European Union UKRI Innovate UK

Projects to improve water & ocean literacy in schools can apply for grants of up to € 10,000

APPLY HERE

probleu.school/probleu-funding-calls/

École Montessori Les Mimosas (Bretanya, FR)

École La Renaissance (Sète, FR, primària)

IES Lago de Antela, Galícia (Secundària)

Centre Folgado (València CF)

Els projectes germans de ProBleu

- ProBleu
- SHORE <https://shoreproject.eu/>
- BlueLightS:
<https://blue-lights.eu/>

RECURSOS SOBRE CULTURA OCEÀNICA DE L'ICM

Carine Simon

*Vicedirectora Cultura Científica Marina
ICM-CSIC*

Institut
de Ciències
del Mar

EXCELENCIA
SEVERO
OCHOA

Ciència Oceànica per un Planeta Saludable

CSIC

VISIÓ, MISSIÓ, VALORS

Crear el futur que imaginem pel nostre oceà

a través de la recerca d'excel·lència i el foment de la **col·laboració** entre diferents **actors socials**, amb el coneixement sobre el mar com a element de cohesió i vertebrador d'una **relació més harmònica entre la humanitat i l'oceà**.

ICM-CSIC

Investigació marina per un planeta saludable

La Cultura Científica a l'ICM

Línia del temps

2000
1r diari de campanya

2004
ICM Divulga

2010
El Mar a Fons

EU-Canada-US
Research Alliance

2013

2012
Observadors del Mar

1r Global Ocean Science
Workshop a l'UNESCO

2016

2016
Petits
Oceanògrafs

2018
Espai
Mediterrani

2018
Grup CCM

Decenni de les
Ciències Oceàniques
pel Desenvolupament
Sostenible

Coalició
EU4Ocean

2020 2021 2022

2020
Xarxa d'Escoles
Marines
(ResBios)
+
Pati
Científic

2023
ProBleu
BlueLightS

2022
PlanctON
MINKA

EN QUÈ PENSES QUAN PENSES EN EL MAR?

En què penses quan penses en el mar?

<https://www.youtube.com/watch?v=Z8v2vniHqs>

Institut de Ciències del Mar - CSIC

@ICM-CSIC · 1,06 k abonats · 186 vídeos

Canal oficial del ICM-CSIC. El Institut de Ciències del Mar de Barcelona es el mayor centro ...plus

icm.csic.es et 2 autres liens

icm.csic

321 publicati

Institut de Ci
Organisme gc
Investigació n
@ www.icm.

ivoox

Centre de Ciències del Mar - CSIC

Reptes marins / Marine challenges Tout lire

abonnés · CA - LICM-CSIC respon als principals reptes i preocupacions de la ciutadania en l'àmbit marí. ES - El LICM-CSIC responde a los principales retos y preocupaciones de la ciudadanía en el ámbito marino...

Divulgació / Divulgación / Outreach Tout lire

CA - En l'ICM-CSIC entenem el foment de la cultura oceànica com a part del nostre compromís social i duem a terme nombroses iniciatives per a impulsar el coneixement i l'estima de la...

et 2 autres liens

- Brossa marina i contaminació química
- Pèrdua de biodiversitat
- Cultura científica
- The four seasons of plankton - PlàntON Project
- Las cuatro estaciones del plancton - Proyecto PlàntON
- St. Flamingo estás fet un nyap! - Projecte PlàntON
- La balena Lena - Projecte PlàntON
- Las gorgonias y los bosques marinos

PODCAST ICM - El Far ▶ Tout lire

Podcast ICM - Decàda dels Oceans

El Far Comunicació

Podcast ICM - Cogestió Pesquera

El Far Comunicació

Podcast ICM- Projecte ResBios

El Far Comunicació

Podcast ICM - Projecte Observadors del Mar

El Far Comunicació

Reptes marins / Retos marinos / Marine c
CA - LICM-CSIC respon als principals reptes i preocupació
ICM-CSIC responde a los principales retos y preocupació

Las cuatro estaciones del plancton - Proyecto PlanctON

St. Flamingo estás fet un nyap! - Projecte PlanctON

La balena Lena - Projecte PlanctON

Las gorgonias y los bosques marinos

Recursos didàctics

Recursos didàctics

ICM Divulga

[Projectes](#) [Expedicions](#) [Exposicions](#) [Recursos](#) ▾

Gran part de la nostra feina es desenvolupa en el mar. Com?

Recursos didàctics

el manual, el cap de campanya, ens mostra un permu... osequi de la tripulacio -p

Projectes Expedicions Exposicions Recursos ▾

La resta del dia, malgrat tots els paisatges bonics que us ensenjem, transcorre majoritàriament al laboratori, on ta

L'Underway: analitzar l'aigua al nostre pas

Després de la prova pilot que vam fer el primer dia de laboratori, el 19 de febrer iniciem oficialment les mesures de l'Antàrtida. La nova rutina per a les properes 3 setmanes comença a les 6 del matí i acaba passada la mitjanit. Els i de manera continua i força automatitzada, però en canvi per analitzar l'aigua de l'oceà cal prendre'n petites mostre diem *mostrejar*. I com que no hem vingut fins aquí només a veure pingüins i balenes sinó a fer ciència i no ens hi v mostrejos diaris, cada 6 hores: a les 6h,12h,18h i 24h. Ens organitzem en equips de dues persones de manera que no et toca a la mitjanit, i a l'inrevés. D'aquests mostrejos rutinaris nosaltres en diem l'Underway, ja que l'aigua del aixeta que tenim al laboratori, procedent de sota el vaixell, a uns 5 metres de profunditat, just per sota nostre. Es a analitzant l'aigua *natural*, tal com és, sense modificar-la. N'estudiem paràmetres com per exemple l'abundància de (fitoplàncton, protists, bacteris, virus), la quantitat de clorofil·la, els nutrients, la genètica dels microorganismes, i r

na en la región ártica con el objetivo de estudiar la evolución del grosor del hielo marino y los efectos del cambio climático.

ARCTIC-MON

15 - 28 de enero 2024

Ver campaña

SSSICE-SO

17 - 29 de noviembre 2023

Esta campaña a bordo de Le Commandant Charcot, investiga la salinidad oceánica, un elemento clave para comprender las interacciones entre el océano, el hielo y la atmósfera.

Ver campaña

POLAR CHANGE

13 de febrero - 19 de marzo 2023

Ponemos rumbo a la Antártida para analizar los aerosoles que nos ayudarán a comprender cómo el pláncton y el hielo marino están implicados en la formación de nubes.

(En catalán)

REPTE #1

Aquest repte està format per dues preguntes:

1. Sabeu que a l'Antàrtida hi ha bases científiques?

Agafeu una bola del món i google Maps i situeu l'Antàrtida. Investigueu una mica... quines bases científiques hi ha i on estan i quin és el nom de les bases espanyoles.

2. Què sabeu de les persones que treballen a l'Antàrtida?

Quines professions tenim? Ens podeu dir dos o tres noms de persones que hagin treballat a l'Antàrtida?

I ara un joc:

Imagineu-vos que vosaltres formeu part de l'expedició Polar Change a l'Antàrtida. Sou un equip internacional i cada nom, el país d'origen i el perfil professional de cinc persones de l'equip. Com es diuen? d'on venen? què han estudi l'Antàrtida?

Per enviar les respostes al repte, [descarrega aquest document](#) i envia-ho complet a icmdivulga@icm.csic.es

Recursos didàctics

ICM Divulga

Projectes Expedicions Exposicions Recursos ▾

Projectes divulgatius

Cultura oceànica per a tothom

BLOGS

A LES AULES
Creiem en l'educació com a eix de transmissió de coneixements i actituds de respecte per l'Oceà al conjunt de la societat, des d'edats primerenques. Per això desenvolupem diversos projectes que porten l'Oceà a l'aula i l'aula a l'Oceà.

- El Mar a Fons**
Vídeos, experiments, jocs i guies didàctiques. [Veure](#)
- Petits Oceanògrafs**
Despertant la curiositat científica a escoles de primària. [Veure](#)
- La Mar de Meduses**
Joc de taula. [Veure](#)
- Plàncton**
Web interactiu, recursos educatius i contes infantils. [Veure](#)
- Aliança Magnet**
Un projecte educatiu innovador amb l'escola Tanit. [Veure](#)

Recursos didàctics

ICM Divulga

Projectes Expedicions **Exposicions**

Exposicions disponibles en préstec

Si t'interesa alguna exposició, contacta amb icmdivulga@icm.csic.es

Recursos didàctics

ICM Divulga

Projectes

Exposicions

 BIOMARATÓ

E Biomarató 2023: Playas con vida

Sumérgete en la belleza oculta de las playas catalanas con

Exposicions disponibles en préstec

"dONes: motor de marina i ambients"

"Ja deia jo que aquests infusoris amagaven quelcom molt més important del que els meus col·legues pensaven."

Projecte Net, Mar Viu

Lo que Darwin no pudo ver
Explorando la biodiversidad microbiológica a través de

Si t'interesa alguna exposició, contacta amb [icmdivulga\(arroba\)icm.cat](mailto:icmdivulga@icm.cat)

Recursos didàctics

ICM Divulga

Projectes divulgatius
Cultura oceànica per a tothom

El Mar a Fons
Vídeos, experiments, jocs i guies didàctiques

[Veure](#)

Projectes **Expedicions** **Exposicions**

Petits Oceanògrafs
Despertant la curiositat científica a escoles de primària

[Veure](#)

La Mar de Meduses
Joc de taula

[Veure](#)

PlànctON
Web interactiu, recursos educatius i contes infantils

[Veure](#)

A LES AULES

BLOGS

L'Oceà i nosaltres

Oceà i atmosfera

Brossa al mar

El fitoplàncton

Els pols

Història de l'exploració polar

La vida als pols

Ecosistemes polars

L'Oceà a casa ▶ Tout lire

"L'Oceà a casa" és una iniciativa de l'ICM-CSIC, que recopila i posa a disposició pública tota mena de continguts variats i pràctics pensats perquè els més petits de la casa descobreixin els secrets...

Las gorgonias y los bosques marinos

Per què fem a l'Oceà el que no fem a la terra? Josep...

Com afecta l'activitat humana a l'Oceà? Eva Calvo

PLANCTON: pequeños organismos con un...

El Mar a Fons

HOME EL PROJECTE PROPOSTES DIDÀCTIQUES ACTIVITATS EXTERNES ET POT INTERESSAR...

UNITATS TEMÀTIQUES >
CÀPSULES >
ACTIVITATS DE RECERCA >
JOCS EDUCATIUS >
PRÀCTIQUES DE MAR >
APRENTATGE PER PROJECTES >

OCEANS
DE TERRA O DE MAR

LA COLONITZACIÓ DE SUBSTRATS AL MAR

Dissenya un experiment: construeix un escull artificial amb els materials que hagi pensat prèviament, submergeix-lo al mar, observa els canvis que vagin ocorrent durant l'experiment i analitza'ls.

SABER-NE MES

Altres jocs

OCEANS

Un joc per conèixer millor els oceans a través d'un viatge d'exploració virtual al voltant del planeta

<https://elmarafons.icm.csic.es/oceans/>

- Joc en equip
- Rutes similars al Challenger
- Preguntes

<https://icmdivulga.icm.csic.es/la-mar-de-medusas/>

El mensaje de las medusas

Este juego de mesa ofrece una forma entretenida de aprender sobre el medio marino y especialmente sobre las medusas. Puedes descargar todos los elementos, en castellano y catalán en el siguiente enlace:

Juego de mesa

Dossier del proyecto

Este dossier se orienta al profesorado y presenta tanto conocimientos teóricos como propuestas prácticas para llevar los conocimientos adquiridos a las aulas, incluyendo el fomento de la ciencia ciudadana marina.

Dossier educativo

Altres jocs

<https://lacienciaalteumon.cat/seadance-online/>

Inici Enrere Zooplàncton

Processos

MEDUSES *Aurelia aurita*

Les meduses són invertebrats marins i formen part del plàncton gelatinós. Les més conegudes pertanyen al filum Cnidària, que inclou també els coralls, les anemones i les gorgònies. Les espècies d'aquest grup tenen cèl·lules urticants anomenades cnidòcits, distribuïdes per tot el cos amb la funció d'alimentació i defensa.

Estan compostes per un 95% d'aigua i en la majoria d'espècies el cos està dividit en dues zones: l'ombrel·la i els braços orals i/o tentacles, el nombre i la longitud dels quals varia entre espècies. La majoria de meduses (p. ex. *Aurelia aurita*) presenten un cicle de vida amb dues fases, planctònica i bentònica, amb reproducció sexual i asexual.

Aurelia aurita (medusa comuna o lluna) habita les aigües costaneres i de poca fondària. A les costes de la conca Mediterrània s'observa, generalment, cap al final de la primavera i a l'estiu. A la costa catalana la seva presència ha disminuït al llarg dels anys, essent actualment molt poc freqüent. És una espècie de baixa capacitat urticant per a l'ésser humà.

Més informació:

El **cnidòcit** és una càpsula de doble paret de queratina amb un arpó enrotllat en el seu interior que conté el verí. La càpsula presenta un cil·li exterior anomenat cnidocili que actua com un gallet per a provocar l'obertura de la càpsula i el tret de l'arpó.

Tentacles urticants

5 cm

Aurelia aurita

Heteròtrof

Pluricel·lular

Meroplàncton

Holoplàncton

S'alimenta de matèria orgànica produïda per altres organismes, adquirida per depredació, o procedent de la seva simbiosi.

Recursos:

Guies

Guia d'identificació del plàncton [Descarrega el document](#)

Petita guia d'identificació del plàncton (versió reduïda) [Descarrega el document](#)

Contes de mar

"El peix lluna i el raig de sol" [Escolta l'audioconte](#) | [Descarrega el text](#)

"Em dic Marina" [Escolta l'audioconte](#) | [Descarrega el text](#)

"Sr. Flamingo estàs fet un nyap!" [Escolta l'audioconte](#) | [Descarrega el text](#)

"La balena Lena" [Escolta l'audioconte](#) | [Descarrega el text](#)

Maquetes 3D d'organismes del plàncton [Descarrega el document](#)

Video "Les quatre estacions del plàncton" [Veure vídeo](#)

Exposició "dONes: motor de la recrea marina i ambiental" [Disponible en préstec](#) [Mes informació](#)

Ens agradaria saber la teva opinió sobre els recursos que hem generats. Aquí pots fer la teva valoració.

Valoració

Moltes gràcies! Equip PlànctON

Observadors del Mar

Microplastic Watchers

Allò que la mar ens torna

Més del 60% dels residus que s'acumulen als mars i costes del planeta són plàstics. Aquest material és molt persistent però a més tendeix a fragmentar-se en partícules cada vegada més petites anomenades microplàstics que poden entrar a la xarxa tròfica al confondre-les, alguns organismes marins, per aliment.

Marc científic

Des de centres de recerca, escoles i altres institucions es treballa en el diagnòstic i la sensibilització d'aquest problema global. Amb aquest fi, es recullen dades de presència i abundància de microplàstics a les platges.

Així pots implicar-te

Si ets un centre educatiu, una associació o un altre col·lectiu, implica't de ple en la recerca i seguiment dels microplàstics en les platges de la xarxa de mostrejos. El diagnòstic sobre la seva acumulació dona visibilitat al problema del microplàstic i els seus efectes en l'ecosistema.

Recursos

<https://www.observadoresdelmar.es/Projects/View/8>

Gràcies!
Carine Simon
<https://blue-lights.eu/>

BlueLightS

The logo for BlueLightS, featuring the text 'BlueLightS' in a bold, dark blue font. Below the text are three stylized blue waves. Above the text is a light blue, wing-like shape with a small blue circle in the center.

SOM ESCOLES BLAVES, MALLORCA, ILLES BALEARS

Christian Esteva
Docent Secundària- Project Manager
Sea Teach
christian@sea-teach.com

BlueLightS

SOM ESCOLES *Blaves!*

WE ARE
BLUE
SCHOOLS!

SEA TEACH

CURS 2022-2023

EL PROJECTE

El projecte “We are Blue Schools” **és un projecte Erasmus+** d'Associacions de petita escala d'un any de durada.

Objectiu: Implementar el concepte de Blue Schools a Mallorca, certificant 100 centres escolars al curt període temporal d'1 any.

Com? Mètode “Som Escoles Blaves”, Manual de We are Blue Schools, Online Webinars, Reunions amb centres escolars.

QUÈ ÉS UNA ESCOLA BLAVA?

Les escoles blaves europees porten l'oceà a l'aula. Pel camí, per convertir-se en una Escola Blava Europea, professors i alumnes milloraran la seva comprensió de l'oceà i desenvoluparan un sentit de responsabilitat cap al nostre planeta compartit."

Network of
European
Blue Schools

Desenvolupar un projecte amb activitats interrelacionades

Obtenir un resultat clar

Implicar els alumnes

Co-funded by the European Union

5 REQUISITS

Comunicar els resultats del projecte

Col·laborar amb un soci local

Per què Mallorca/Balears?

 1 Milió

 +300 escoles

 Replicabilitat

Co-funded by
the European Union

ONG/ASOCIACIONSS

Co-funded by
the European Union

Ajuntament de Muro
AJUNTAMENT

CENTRE EDUCATIU

**MITJANS DE
COMUNICACIÓ**

Projecte: Upcycling Microplastics

Upcycling Microplastics

WE ARE
BLUE
SCHOOLS!

SOM UNA ESCOLA BLAVA
I ARA QUÈ?

Primeres pases

- **Millorar el vostre perfil al portal del Maritime Forum.**
- **Investigau altres activitats a nivell Europeu i contactau les altres escoles per col·laborar.**
- **Montar projectes blaus, contactes i guanyau visibilitat.**
- **Activitats conjuntes.**
- **Tenir un punt de contacte**

Projecte Blau

Orientació, Ciències i Tecnologia
Coneixem el sector nàutic sostenible

Xerrada sobre oportunitats formatives i laborals per part de BlueGeneration al vostre Centre.

Taller sobre mestres d'aixa al Museu Marítim .

Visita al Saló Nàutic de Palma.

Construim una embarcació sostenible al centre

Regata

Participam a la regata d'embarcacions solars

Projecte Blau

Ciències, educació artística.

Protegim la biodiversitat

Neteja de Platja innovadora.

Ciència Ciutadana
App Marnoba

Visita Aula Ecologia
Marina "les especies
vulnerables del mar
balear"

Educació
Artística

Cream obres d'arts amb
els residus, o cream
noves eines per a fer
experiments.

Exposició

Feim una exposició amb
l'ajuntament

CURS 2023-2024

CURS 2023-2024

Jornada formació professorat 5 juliol 2024

- **Calvianers Sostenibles – IES Calvià, IES Son Ferrer, IES Bendinat**
- **Ocean Odyssey Challenge – IES Port d'Alcúdia, CEIP Ses Rotes Velles, CEIP Pere Cerdà**
- **Palma International Boat Show – 8 escoles blaves**
- **Viatge a Itàlia – Com viatjar de forma sostenible? CC Santo Tomàs de Aquino**
- **Tallers de l'entorn costaner amb 7 centres**
- **Diades marítimes, p.ex. Museu Marítim de Sóller**
- **Dur les escoles a esdeveniments com la conferència dels oceans (Barcelona 24')**

CURS 2024-2025

CURS 2024-2025

Jornada formació professorat 5 juliol 2024

- 3 reptes (1 per trimestre)
- Col·laboracions amb escoles de Madrid i Guadalajara
- Experimentació de l'Ocean Stewardship
- Seguir amb tallers i formacions
- Esdeveniments com PIBS i Researchers Night

Guia Explicativa

- Capítol 1- Introducció i objectius
- Capítol 2 - Metodologia
- Capítol 3 – El manual
- Capítol 4 - Implementació
- Capítol 5 - Impacte i Comunicació
- Capítol 6 – Sostenibilitat i creixement

Inici – Som Escoles Blaves

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Co-funded by
the European Union

Co-funded by
the European Union

ENS SEGUIU?

IG: somescoles_blaves

christian@sea-teach.com

Network of
European
Blue Schools

SEA TEACH

CLUBE
INTERCULTURAL
EUROPEU

PAUSA – CAFÈ

CIÈNCIA CIUTADANA I L'OBSERVATORI MINKA

Projectes vinculats a la Xarxa Europea d'Escoles Blaves

Elements
innovadors de
ProBleu

Metodologies basades en el concepte
d'**open schooling (escoles obertes)**

Incorporar eines educatives
relacionades amb la **ciència ciutadana**

Escola ↔ Societat

ProBleu

Societat ↔ Ciència

Escoles obertes

Open schooling

És una proposta pedagògica on els centres educatius estableixen col·laboracions amb la comunitat. Diferents agents socials col·laboren amb el professorat i l'alumnat per abordar reptes locals rellevants i contribuir al desenvolupament de la comunitat.

MINKA

Observatori Participatiu

Eina de ciència ciutadana per desenvolupar projectes d'escoles (blaves) obertes

Ciència ciutadana¹

Ciència participativa

Participació del públic general en activitats de recerca científica quan la ciutadania contribueix activament a la ciència, ja sigui amb el seu esforç intel·lectual o amb el coneixement que l'envolta o amb les seves eines i recursos.

¹ Definició del European Green Paper (Llibre Verd Europeu)

Què és un Observatori Participatiu?

- **Infraestructura de ciència ciutadana** (concepte europeu, *Citizen Observatories*)
- **"Xarxa social"**, amb finalitats d'intercanvi d'observacions i coneixement, per assolir objectius acadèmics (i /o socials)

Activitats típiques en un observatori participatiu
(sovint aprofitant eines de xarxes socials)

Disciplina ↔ Infraestructura

Astronomia ↔ **Telescopis**

Oceanografia ↔ **Vaixells**

Ciència Ciutadana ↔ **Observatoris Participatius**

MINKA i els ODS (SDG)

MINKA és un Observatori Participatiu que aborda els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

SDG

ODS

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són els que guien la implementació de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015 (a la seva Asambleu General).

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Alguns exemples

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom

Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible

Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres

Com es volen assolir els ODS ?

Per cada objectiu s'ha proposat un sistema de mesura: s'han indentificat un llistat de **fites** per a cada objectiu, i s'han proposat **indicadors** per mesurar si s'assoleixen o no

ODS → fites → indicadors

10 fites

Fita 14.1:

Per a l'any 2025, prevenir i reduir significativament la **contaminació marina de tot tipus**, en particular per activitats terrestres, incloses les **deixalles marines** i la **contaminació per nutrients**

Indicador 14.1.1:

- (a) Índex d'eutrofització costanera (*per contaminació per nutrients*)
- (b) Densitat de residus plàstics (*per deixalles marines*)

12 fites

Fita 15.5:

Prendre mesures urgents i significatives per reduir la **degradació dels hàbitats naturals**, aturar la **pèrdua de biodiversitat** i, per al 2020, protegir i prevenir l'**extinció d'espècies amenaçades**.

Indicador 15.5.1:

Índex de la llista vermella (*d'espècies amenaçades*)

Avaluació de l'assoliment dels ODS

ODS → fites → indicadors

Cada any es reporta l'estat de cada país

Sovint es qüestiona si es té prou informació dels indicadors per avaluar bé l'assoliment de les fites

¿ Pot la ciutadania col·laborar aportant la seva pròpia informació ?

<https://dashboards.sdgindex.org/static/profiles/pdfs/SDR-2024-spain.pdf>

Indicadors de sostenibilitat (ODS) i Ciència Ciutadana

Indicadors

17 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Article d'aquesta anàlisi:

Mapping citizen science contributions to the UN sustainable development goals (Fraisl et al. 2020)

La Ciència Ciutadana:

- ja està contribuint als indicadors d'ODS
- podria contribuir als indicadors d'ODS
- no es creu que es pugui contribuir

La gent darrera de MINKA

EMBIMOS

EnvironMental and sustainaBility participatory inforMatiOn systems

*Sistemes d'informació participatius per a la
sostenibilitat i el medi ambient*

Jaume Piera
Cap del grup

Karen Soacha
Transferència del
coneixement

Sonia Liñan
Estratègies de
participació

Carlos Rodero
Tecnologies
participatives

Alina Luna
Gestió de
projectes

Xavi Salvador.
Curació de dades
Control de qualitat

Berta Companys
Esdeveniments
participatius

Amalia Cardenas.
Desenvolupament
Eines Web

Ana Alvarez
Ciència
de Dades

Vanessa Salvo.
Polítiques
ambientals

Eli Bonfill
Escoles blaves

Meritxell Turó
Comunicació

Lydia Chaparro
Governança de
Dades

Marina Torres
Comunicació

Teresa Madurell
Interpretació
Dades participatives

MINKA

Observatori participatiu orientat a les comunitats

El significat: "treball col·lectiu en favor de la comunitat"

Font: <https://principiosvitalesdeorganizacion.blogspot.com/2020/10/trabajo-colectivo-esta-practica-de.html>

- Terme d'origen quítxua.
- Tradició precolombina, de treball comunitari o col·lectiu voluntari amb finalitats d'utilitat social o de caràcter recíproc.
- Actualment vigent a diversos països llatinoamericans

MINKA

eina integradora de reptes locals

Desenvolupament de projectes locals per adreçar ODS globals

Diferents comunitats a MINKA en cada projecte local

Està bé tota aquesta teoria, però ...

a) com es porta tot això a la pràctica ?

Casos d'èxit

- *Local : Seguiment de platges urbanes (Barcelonès)*
- *Regional : Biodiversitat a la costa catalana*
- *Terrestre: Platges de l'Àrea Metropolitana (BioPlatgesMed)*

b) com podem aplicar-ho a projectes educatius ?

1er Cas (local)

Seguiment de platges urbanes (Platges del Barcelonès) amb creació d'una guia participativa

Creació d'un dels projectes (Barcelona)

Àrea d'observació

M

Projectes locals

- Projecte local (1)
- Projecte local (2)
- Projecte local (3)
- Projecte local (4)
- Projecte local (5)
- Projecte local (N)

Detalls de projecte (+ requisits d'observació ...)

Nom del Projecte *

Biodiversitat marina de les platges de Barcelona

Mostra nom del projecte

Icona del projecte (PNG, JPG, o GIF)

Icona opcional. Hauria de tenir un mínim de 72px x 72px i es retallarà en forma de quadrat.

Escolliu arxiu (o arrossegar i enganxar)

vela.jpeg

Imatge del projecte (PNG o JPG)

Imatge del banner opcional. Les dimensions ideals són 760px per 320px.

Escolliu arxiu (o arrossegar i enganxar)

121-cover.jpg

Conté imatge sencera sense retallar

URL: <https://minka-sdg.org/projects/biodiversitat-marina-de-les-platges-de-barcelona>

Quant a Sortir 6

La finalitat del projecte és poder compartir amb la resta d'usuaris les observacions de biodiversitat marina de les platges de la capital, per tal de donar a conèixer la seva riquesa i sensibilitzar sobre la necessitat de preservar la presència d'una gran varietat d'espècies.

Llegiu-ne més > La vostra afiliació

Modifiqueu el projecte Diari del Projecte

Vista general **34.975** OBSERVACIONS **851** ESPÈCIES **73** IDENTIFICADORS **174** OBSERVADORS Estadístiques

Com es pugen (i es validen) les observacions ?

Jornada formació professorat 5 juliol 2024

Identificació / Validació col·laborativa

Recull de fotografies

Nova observació

? Alguna cosa ...

La gent pot sol·licitar **ajut a la comunitat** per a validar les observacions
o fins i tot per identificar observacions desconegudes

MINKA

Ajudeu-me a identificar (si us plau)

Validació / Identificació col·laborativa (Comunitat)

Penso que és Taxó A

Penso que és Taxó B

ID Comunitat : Taxó A

Identificació de la Comunitat

Comunitats i resultats del projecte: la guia

Jornada formació professorat 5 juliol 2024

Comunitat Facilitadora

Comunitat Participativa

Comunitat mobilitzadora

Comunitat acadèmica
Institut de Ciències del Mar

Retorn a la comunitat participativa

Jornada formació professorat 5 juliol 2024

La guia està en un repositori obert: Zenodo

The screenshot shows the Zenodo record page for 'Guia Participativa Marina del Barcelonès'. The URL is https://zenodo.org/records/5711223. The record is published on November 18, 2021, and is version v1. It has 2K views and 2K downloads. The authors listed are Salvador, Xavi; Sánchez, Laura; Domingo, Oriol; Comaposada, Andrea; Soacha, Karen; and Piera, Jaume. A callout box points to the author names, stating 'Nom de les persones que van participar'. The 'Data collectors' section lists numerous contributors. The record is indexed in OpenAIRE. A second callout box points to the '2K DOWNLOADS' statistic, stating 'Més de 2000 descàrregues!'. The file 'GUIA SUBMARINA.pdf' is available for download.

Nom de les
persones
que van
participar

Més de 2000
descàrregues !

Resultats: Canvis en la percepció social sobre la importància dels ecosistemes de platges urbanes

Jornada formació professorat 5 juliol 2024

Notícies a la premsa local: exemple, El Periódico (2/6/2022)

42 Barcelona
Dijous, 2 de juny del 2022 | el Periódico

CENS MARÍ

La ictiologia entra per la porta gran a l'atles de la flora i fauna de la ciutat: hi ha més varietats de peixos que d'aus nidificants. El resultat és obra de grups de voluntaris que han fet durant tres anys 'safaris' submarins.

La biodiversitat de les platges de BCN sorprèn: 103 espècies de peixos

La ictiologia entra per la porta gran a l'atles de la flora i fauna de la ciutat: hi ha més varietats de peixos que d'aus nidificants. El resultat és obra de grups de voluntaris que han fet durant tres anys 'safaris' submarins.

La ciutat de Barcelona té una gran biodiversitat de peixos, amb més de 100 espècies identificades. Aquesta diversitat és el resultat de la presència de diversos ecosistemes marins, com ara les platges, les roques i les zones de fons marí. Els científics han descobert que la ciutat és un punt de trobada per a moltes espècies rares i endèmiques.

El projecte de cens marí ha permès identificar 103 espècies de peixos, incloent-hi tant espècies comunes com espècies rares. Aquesta diversitat és el resultat de la presència de diversos ecosistemes marins, com ara les platges, les roques i les zones de fons marí.

el Periódico Dijous, 2 de juny del 2022

L'estiu revela l'existència d'invasors d'aigües calides que no suposen un risc

Entre les sorpreses es pot destacar la presència de dos tipus diferents de cavallet de mar

El projecte de cens marí ha permès identificar 103 espècies de peixos, incloent-hi tant espècies comunes com espècies rares. Aquesta diversitat és el resultat de la presència de diversos ecosistemes marins, com ara les platges, les roques i les zones de fons marí.

El projecte de cens marí ha permès identificar 103 espècies de peixos, incloent-hi tant espècies comunes com espècies rares. Aquesta diversitat és el resultat de la presència de diversos ecosistemes marins, com ara les platges, les roques i les zones de fons marí.

El projecte de cens marí ha permès identificar 103 espècies de peixos, incloent-hi tant espècies comunes com espècies rares. Aquesta diversitat és el resultat de la presència de diversos ecosistemes marins, com ara les platges, les roques i les zones de fons marí.

Retorn a la comunitat facilitadora

Ajuntament de Barcelona

Jornada formació professorat 5 juliol 2024

<https://ajuntament.barcelona.cat/atlesbiodiversitat/ca/>

Ajuntament de Barcelona

MOSTRAR AL MAPA

- Basses naturalitzades
- Comunitats vegetals
- Herbassars
- Prats
- Jardineres
- Herbes a escocells
- Peixos**
122 espècies identificades
- Crustacis**
87 espècies identificades
- Mol·luscs**
249 espècies identificades
- NDVI - Cobertura de verd
- Espècies a adreça

Incorporació d'informació a l'atles de biodiversitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Capa de

- Peixos
- Crustacis
- Mol·luscs

INFO ELEMENTS SELECCIONATS
ZONA DE BANY DEL FÒRUM

Crustacis
75 espècies identificades

Cerca una espècie

- Achelia echinata
- Achelous hastatus
- Adna anglica
- Anilocra cf frontalis
- Anoplodactylus pygmaeus
- Aranya de nas
Macropodia longirostris
- Atelecyclus undecimdentatus

**Quantes espècies de peixos
creieu que hi ha a Barcelona?**

A Barcelona d'espècies de peixos en tenim ...

Area marina de Barcelona **127 ESPÈCIES** 62 IDENTIFICADORS 190 OBSERVADORS

<p>921 observacions CC</p> <p>Bavosa Morruda (<i>Tripterygion tripteronotum</i>)</p>				
<p>657 observacions ©</p> <p>Fadri (<i>Thalassoma pavo</i>)</p>				

103 espècies
Notícia de "El Periódico",
Setembre 2022

122 espècies
Atlas Biodiversitat BCN,
Febrer 2024

127 espècies
MINKA
Juliol 2024

2^{on} Cas (regional)

*Seguiment de la biodiversitat a la costa catalana
amb esdeveniments singulars de participació: la BioMARató*

La BioMARató a MINKA

Jornada formació professorat 5 juliol 2024

“Projectes” amb un període de recollida definit

Cada any definim una nova BioMARató durant el període estival

Quant a Sortir 22

La BioMARató es una manera divertida de competir de forma amistosa con otras provincias de la costa catalana y participar en uno de los mayores acontecimientos del año ciencia ciudadana marina.

Legiu-ne més > La vostra afiliació

Modifiqueu el projecte Diari del Projecte

BioMARATÓ
Platges amb vida

BioMARató 2023 (Catalunya)
ABR. 28, 2023 - OCT. 15, 2023

Vista general **61.211** OBSERVACIONS **1.505** ESPÈCIES **109** IDENTIFICADORS **313** OBSERVADORS Estadístiques

Observacions recents Mostra-ho tot

- Tula *Chironomus tentans* 1 8 mes
- Savosa Memuda *Hydrophilus bifurcatus* 1 9 mes
- Surg *Cyprina vulgaris* 2 6 mes
- Galpa *Parca carbo* 2 6 mes

La BioMARató com una competició amistosa

RESULTATS DESTACATS BioMARató 2023!

Quina província ha estat la més activa?

Afruca tangeri

Observació: Jastals

La ciència ciutadana ha permès que s'hagi citat per primer cop a Catalunya el **cranc violinista**, sent la cita més a l'interior del Mediterrani feta fins ara. La distribució d'aquesta espècie es limitava al Sud de Portugal fins Angola i per la costa africana i fins ara la cita més a prop del Mediterrani de la que es tenia constància era a la zona de l'estret de Gibraltar.

Les comunitats a la BioMARató

Jornada formació professorat 5 juliol 2024

Comunitats Facilitadores

Comunitat Participativa

Comunitat acadèmica

Comunitats mobilitzadores

Efectes de "crida" i "retenció" de participació a les BioMARatons

Jornada formació professorat 5 juliol 2024

La BioMARató detecta 24 espècies exòtiques al litoral català

SHARE

NEWSLETTER

Així mateix, aquest esdeveniment de ciència ciutadana ha registrat observacions de dues espècies que no s'havien localitzat fins ara a Catalunya.

<https://www.icm.csic.es/ca/noticia/la-biomarato-detecta-24-especies-exotiques-al-litoral-catala>

Els resultats de la BioMARató, en imatges

RELATED STAFF

Jaume Piera

Xavier Salvador

RELATED GROUPS

Environmental and Sustainability

Participatory Information Systems

Physical and Technological

Oceanography

Dues noves cites

Al 2021 es van reportar dues observacions d'organismes que fins aleshores no s'havien citat al territori: l'*Hypleurochilus bananensis*, un blènnid del qual només es coneixen unes poques poblacions en l'àmbit espanyol, i el mol·lusc *Laona ventricosa*, espècie originària de l'oceà Atlàntic nord i que al Mediterrani només s'havia trobat a Andalusia

Dades recollides a la BioMARató (2021-2023 + inicis 2024 ...)

MINKA Observatori Participatiu: Notícies ICM (2023, 6 de setembre)

INSTITUT DE CIÈNCIES DEL MAR EXCELENCIA SEVERO OCHOA

L'ICM RECERCA SERVEIS TRANSFERÈNCIA ACTUALITAT SOCIETAT CSIC

NOTÍCIES | 06 SETEMBRE 2023

MINKA assoleix més de 100.000 observacions de biodiversitat al litoral català, un rècord històric

SHARE NEWSLETTER

Les observacions es troben a la plataforma de ciència ciutadana MINKA, impulsada per l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).

Puja les teves observacions a MINKA.

RELATED STAFF

- Jaume Piera
- Sonia Liñan
- Xavier Salvador
- Berta Companys
- Karen Adriana Soacha
- Alina Isabel Luna
- Amalia del Carmen Cardenas
- Elisabet Bonfil

RELATED GROUPS

- Environmental and Sustainability
- Participatory Information Systems

MINKA mapa Interactiu (2024, 4 de juliol)

**Quantes espècies de peixos
creieu que hi ha a Catalunya?**

A Catalunya d'espècies de peixos en tenim ...

filtrem les observacions i només ens quedem amb "peixos"

241 espècies trobades per la ciutadania !

Algunes citades per primera vegada

3^{er} Cas
Ecosistemes terrestres

The poster features a central blue circle with the text "Bio platges Met" in white. The background is a light beige color with line drawings of various organisms: a bird in flight, a dragonfly, a frog, and a snake. A blue speech bubble on the right contains the text "Participa i ajuda'ns a protegir la biodiversitat de les nostres platges!". At the bottom, there are logos for Institut de Ciències del Mar, Institut Metròpoli, AMB Platges, the European Union flag with "Funded by the European Union", and the GUARDEN logo.

Bio platges Met

Participa i ajuda'ns a protegir la biodiversitat de les nostres platges!

Institut de Ciències del Mar Institut Metròpoli AMB Platges

Funded by the European Union GUARDEN

Projectes educatius amb MINKA ?

Ajuntaments
Parcs Naturals
Museus

...

<http://www.escolesblaves.cat/>

Comunitat
Facilitadora

Comunitat Participativa

Projectes
Educatius

Escoles obertes

Comunitat acadèmica

Ciència
ciutadana

Comunitats
mobilitzadores

Projectes educatiu amb MINKA.

Primeres passes: Creació d'un projecte (*exercici per a la jornada*)

nom: "escoles blaves jornada formativa"

lloc

icona

imatge representativa

som-hi !

Com crear projectes educatius amb MINKA ?

Àrea d'observació

Detalls de projecte (+ requisits d'observació ...)

<p>Nom del Projecte *</p> <input type="text" value="Biodiversitat marina de les platges de Barcelon"/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mostra nom del projecte</p>	<p>Icona del projecte (PNG, JPG, o GIF)</p> <p>Icona opcional. Hauria de tenir un mínim de 72px x 72px i es retallarà en forma de quadrat.</p> <p><input type="button" value="Escolliu arxiu"/> (o arrossegar i enganxar)</p> <p> 121-cover.jpg</p> <p><input type="checkbox"/> Conté imatge sencera sense retallar</p>	
---	--	--

+ Projectes educatius

Projectes col·lectius

Un Projecte de Col·lecció us permet reunir i visualitzar les observacions emprant les eines de cerca del nucli de MINKA. Tot allò que compleixi els paràmetres del projecte s'inclouen automàticament.

Característiques dels projectes col·lectius:

- Visualitzacions de dades
- Els més actius entre els individus
- Pot ser inclòs en diversos projectes principals
- Data i hora d'inici i final (per a projectes del tipus bioblitz)

[Comenceu](#) [Veure mostra](#)

Projectes principals

Un projecte principal pot ser emprat per comparar estadístiques de dos o més projectes de col·lecció o tradicionals. L'altre projecte ha d'existir abans que el pugueu afegir a un projecte principal. Podeu incloure centenars de projectes sota un únic principal. Els projectes principals no poden contenir altres projectes principals.

Característiques del Projecte Principal:

- Comparacions visuals de data entre projectes sota el principal
- Els més actius entre projectes
- Clic a través de projectes individuals

[Comenceu](#) [Veure mostra](#)

Què hem de canviar en el menú de projectes per poder crear projectes educatius amb MINKA ?

**Co-creació
(això ho farem a la tardor)**

Projectes educatius integrant

eines de ciència ciutadana + el concepte d'*escoles obertes*

PERMET TREBALLAR LES COMPETÈNCIES DE MANERA **VIVENCIAL**

LA COMUNITAT EDUCATIVA ESTABLEIX CONTACTE AMB LA **CIENTÍFICA**

ELS PROJECTES **CONTRIBUEIXEN** DE MANERA LOCAL I GLOBAL

Projectes educatius integrant

eines de ciència ciutadana + el concepte d'escoles obertes

- ☾ L'alumnat proporciona **dades** experimentals a la comunitat investigadora, podent-se plantejar noves **preguntes**, alhora que es pot co-crear una nova **cultura científica**.
- ☾ L'alumnat adquireixen nous **aprenentatges i habilitats**, i una comprensió més profunda del treball científic, d'una manera atractiva i didàctica.

Es milloren les interaccions ciència-societat-política, donant lloc a una investigació més **democràtica**, fonamentada en la presa de **decisions basada en l'evidència**, que pot permetre **assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible** d'una manera més eficient i col·lectiva.

Núria Machuca

Servei de Gestió de Parcs i Platges (AMB)

Aida Girona

Servei de Promoció i conservació de
l'Espai Públic (AMB)

aprenem.parcspatges@amb.cat

LES PLATGES METROPOLITANES

42 km de litoral

11 milions de visitants (temporada alta)

8 municipis

Montgat

Badalona

Sant Adrià del Besòs

Barcelona

El Prat de Llobregat

Viladecans

Gavà

Castelldefels

EL PROJECTE BIOPLATGESMET

Què és?

Projecte de ciència ciutadana impulsat per:

- Servei de Gestió de Platges de l'AMB,
- Institut de Ciències del Mar
- Institut Metròpoli

en el marc del projecte europeu GUARDEN.

Objectiu principal: **protegir la biodiversitat de les platges metropolitanas i difondre la seva importància a la ciutadania.**

EL PROJECTE BIOPLATGESMET

Com participar?

S'implica a persones voluntàries a fer un estudi de la biodiversitat de les platges metropolitanas, tot registrant fotografies de flora i fauna a la **plataforma MINKA** (base de dades oberta de valor científic).

Les dades obtingudes, un cop analitzades, permetran aportar coneixement sobre la biodiversitat i les condicions dels ecosistemes costaners, avaluant impactes per a la planificació d'accions i estratègies de futur.

EL PROJECTE D'APRENENTATGE I SERVEI BIOPLATGESMET

Objectius

- Conèixer la biodiversitat de les platges metropolitanas.
- Conèixer la ciència ciutadana i convertir-se en ciutadà científic.
- Implicar-se en la conservació de l'entorn més proper.
- Difondre la importància de la biodiversitat a la comunitat.

A qui s'adreça

- Cicle superior de primària, ESO, batxillerat i entitats de l'àrea metropolitana de Barcelona.

EL PROJECTE D'APRENENTATGE I SERVEI BIOPLATGESMET

Continguts d'aprenentatge

- Identificació de la flora i la fauna de la platja i interpretació de la biodiversitat.
- El voluntariat i la ciència ciutadana.
- Utilització de la plataforma MINKA.
- Impactes de la regressió del litoral, del canvi climàtic, dels usos de la platja, etc.

El servei a la comunitat

- Formar part de la comunitat de voluntaris del projecte BioPlatgesMet.
- Difondre a la comunitat educativa la importància de la biodiversitat i del projecte BioPlatgesMet.

EL PROJECTE D'APRENENTATGE I SERVEI BIOPLATGESMET

Contingut del projecte

1era sessió a l'aula (guiada)

Presentació del projecte APS i pràctica amb la plataforma Minka.

2ona i 3era sessió a la platja (guiada)

Identificació de la flora i fauna amb l'ús de guies i de Minka.

Activitats complementàries a l'aula (guiades pel professorat)

- Quin és l'estat de conservació de les espècies a les platges?
- Com afecta el canvi climàtic a les platges metropolitanas?
- Com afecta la regressió litoral a les platges metropolitanas?

Difusió a la comunitat educativa

Elaboració de les accions comunicatives que plantegi l'alumnat.

12 hores + preparació i execució accions comunicatives.

PASSEM A LA PRÀCTICA!

Pati Besòs

MINKA

MOLTES GRÀCIES

ÀGORA DE PROJECTES!

POSTER TEMPLATE FOR PRESENTING SCHOOL PROJECTS

CANVA
TEMPLATE

CONVERTEIX-TE EN ESCOLA BLAVA!

De Cara al Mar

- Manel Teodoro Sadurni
- mteodoro@calella.escolesfreta.cat
- historiedemar.org

Projecte interdisciplinari de Ciències de la naturalesa i Ciències socials a 1r d'ESO. 6 hores setmanals.

- Trim 1: Una mar de vida
- Trim 2: Una mar de cultures
- Trim 3: Una mar de conflictes

Continguts Una Mar de Vida

- Coordenades geogràfiques
- L'aigua
- Les platges
- El plàncton
- El nècton
- El bentos

Situacions d'aprenentatge (selecció)

Perquè l'aigua és líquida? / Evolució de la temperatura de l'aigua de mar / Relació entre salinitat, T° i densitat / Transparència: disc de Secchi / Perfil d'una platja / Evolució línia de costa / Una platja viva / Claus dicotòmiques bivalves / Observació i identificació plàncton / Fitxa peix /...

Viure de cara al mar i adonar-se que la façana litoral i les platges tenen uns valors naturals més enllà de la concepció que es té d'ells com a espais de turisme, lleure i esbarjo

CONVERTEIX-TE EN ESCOLA BLAVA!

LiKeMySea

Literacy in Science, Know-how and Education For Mediterranean Sea Protection

David Tarrason Cerdà
dtarrason@voramar.cat

Projecte amb enfocament de Ciència Ciutadana, col.laboratiu, interdisciplinari i internacional que ofereix una oportunitat per a què els alumnes de totes les etapes del Voramar, coneguin les principals amenaces a què està subjecte la Mar Mediterrània

El projecte se centra en **dues línies estratègiques principals**: que es desenvoluparan simultàniament a Barcelona i Split

SL1. Avaluació dels impactes ambientals de la costa de la mar Mediterrània, mitjançant sensors de baix cost per monitorar paràmetres oceanogràfics: T° de l'aigua de mar i transparència, bio-snrorkel, assajos de laboratori.

SL2. Abordar les llacunes d'alfabetització científica i augmentar la conscienciació entre els estudiants i la societat sobre l'estat i les tendències ambientals a la Mediterrània.

Projecte innovador

Projecte d'agermanament amb la International Split School, que permetrà compartir dades, intercanviar experiències i dissenyar nous materials i mètodes didàctics que s'utilitzaran en els currículums escolars.

Les dades es compartiran amb les plataformes ICM-CSIC, i amb entitats com el FABLAB, PlasticFreeWave, Anèlides, Surfifer foundation Eu, i la European School Education Platform.

El projecte LikeforMySea ens permetrà comparar la qualitat de dues costes mediterrànies (Barcelona i Split), utilitzant instruments senzills i reforçant les habilitats i l'alfabetització científica, així com la conscienciació mitjançant la difusió. I promoció, per a la futura sostenibilitat marina

CONVERTEIX-TE EN ESCOLA BLAVA!

El mar i la pesca Escola Empúries

- Marta Fernandez Porras
- b7001048@xtec.cat
- <https://agora.xtec.cat/ceipempuries/>
- Instagram: @escola_empuries

Aquest projecte es realitza principalment amb l'alumnat de tercer de primària, tot i que involucra a tota l'escola. Des dels més petits amb contes del mar, passant per Cicle Inicial amb l'estudi dels animals, i Cicle Superior amb veia. Cicle Mitjà aprofundeix en el mar i la pesca, difonent el seu treball a la comunitat educativa i al programa de ràdio "la columna".

Per aquest projecte, col·laborem amb diverses organitzacions com la confraria de pescadors de L'Escala. Fem visites al port, entrevistem pescadors, participem en tallers al centre d'interpretació del peix aprenent a fer nussos mariners, la salaó d'anxoves i visitem el museu de la sal i l'anxova per aprendre sobre l'evolució de la pesca.

Paral·lelament treballem la importància de reduir els residus i el plàstic analitzant quines repercussions té en el nostre medi marí i protagonitzant campanyes de sensibilització com el dia de netejar les platges, tallers de reciclatge, l'utilització d'embotalls sostenibles...

Promovent el respecte pel mar, fem un pas crucial cap a la reducció de residus i la protecció del nostre valuós ecosistema marítim.

CONVERTEIX-TE EN ESCOLA BLAVA!

Què passaria si desapareguessin els corrents marins? Escola Progrés

- Gemma Victoria
- a8059639@xtec.cat
- escolaprogres_badalona
- agora.xtec.cat/escolaprogres

La pregunta s'emmarca dins el Projecte de Petits Oceanògrafs, portat a terme pels grups de 5è. Es treballa seguint el mètode científic on es pensen diferents hipòtesis, aprofundint en conceptes com la temperatura de l'aigua, la salinitat, el clima ...

Fem recerca, contem amb la col·laboració d'experts per explicar i realitzar experiments, fem diverses sortides (Ocean&Climate Village, Museu Marítim, ICM...). Fem divulgació del treball i de les conclusions a la comunitat educativa.

Promoure en els infants una mirada de cura i respecte vers el mar passa per conèixer profundament l'oceà com un ecosistema viu, i tenim la responsabilitat de preservar-lo i cuidar-lo.

CONVERTEIX-TE EN ESCOLA BLAVA!

Sailing towards a sustainable city
Institut Pau Claris

- Francesc Maldonado Benítez
- a8052608@xtec.cat
- Institut Pau Claris
- <http://inspaclaris.cat>

Comissió Erasmus+

Sostenibilitat dels ports marítims. Alumnat de 4t d'ESO de dos centres educatius, es focalitzen en entendre com funcionen els ports marítims, com afecten al mar i a les persones que habiten a prop d'ells i estableixen propostes de millora.
ProBleu / Escola Blava

- Cerca informació sobre la contaminació marítima
- Comparació de dos models de gestió portuària (Barcelona i Hamburg)
- Recollida de dades
- Estudi de la normativa europea
- Recerca sobre possibles solucions de millora mediambiental
- Propostes de millora a les autoritats

Necessitem repensar les nostres activitats per habitar un món lliure de la nostre petjada. El mar és l'element fonamental de la vida, hem de focalitzar-nos en la seva defensa si volem tenir èxit.

CONVERTEIX-TE EN ESCOLA BLAVA!

Virtue-s Project

BIODIVERSITAT MARINA I CIÈNCIA CIUTADANA

- Amàlia Roig Jorba
- a8026749@xtec.cat
- Escola Pérez Sala
- <https://agora.xtec.cat/escolaperezsala/>

Escola Pérez Sala

El projecte escolar VIRTUE-S ens permet conèixer més sobre la biodiversitat en entorns aquàtics. També valorar diferents factors que poden condicionar aquesta biodiversitat.

A través del creixement d'organismes en uns discos en forma de CD (fauna i flora incrustant), identifiquem organismes i compartim dades, tenint en compte: Profunditat, salinitat, temperatura i ph.

Coneixem el nostre entorn natural més proper i fomentem la cultura oceànica per animar a la població a actuar en nom de l'oceà.

CONVERTEIX-TE EN ESCOLA BLAVA!

We are water WAW
Cuidant l'aigua
ens cuidem nosaltres

- Isabel Licer
- Empar Cogollos
- a8033523@xtec.cat
- https://lamuntanyeta.cat

Escola La Muntanyeta

Projecte interdisciplinari de la **Comunitat Mitjans** (1r, 2n i 3r de Primària)
Objectiu general: sensibilitzar la comunitat escolar en la necessitat de cuidar l'aigua com a font de vida.

Mitjançant la cerca bibliogràfica, experimentació i seguint el mètode científic, els alumnes comproven els diferents problemes de l'aigua i proposen les possibles solucions. Hem recollit dades de les aigües al nostre entorn, hem experimentat al laboratori amb aigües per entendre el procés de l'Eutrofització i dissenyat experiments manipulant diferents variables.

Conscienciació a la Comunitat Educativa com a part activa del **canvi** capaç de solucionar els problemes detectats.

- Performance artística "Els mals dels oceans"
- Neteja de platges
- Decoració artística de l'escola

Si tenim cura de l'aigua, cuidem del nostre planeta.
Cada petita passa fa un llarg camí.

CONVERTEIX-TE EN ESCOLA BLAVA!

Horitzons Blaus:
Forjant Defensors dels Oceans
a través de l'Art i la Tecnologia

- Maria Soler
- Alexandra Estopà
- e3008638@xtec.cat
- https://agora.xtec.cat/iesaballester/

Projecte realitzat per els departaments artístic i informàtic del centre. Es treballa amb l'alumnat de l'ESO i els alumnes de comunicació audiovisual de batxillerat

El projecte busca educar tant els joves com els turistes sobre la importància de conservar els ecosistemes aquàtics. Mitjançant programes educatius i activitats turístiques, es pretén fomentar la consciència i la comprensió dels reptes i solucions relacionats amb la conservació marina i la sostenibilitat del turisme.

Crear jocs educatius i aplicacions mòbils que tractin temes com el cicle de l'aigua, la vida marina, la contaminació de l'oceà i el canvi climàtic, fent que l'aprenentatge sigui divertit i interactiu.

Aprenem jugant per apropar-nos a la mar